

Microplásticos en el ambiente: Un problema catalizado por la luz solar, el aire y las corrientes marinas

Alejandro Materano^{1*}, Blanca Rojas de Gascue², Jesús Lezama^{1,2}, Adriana Gamboa^{3,4}, Luis Medina Faull⁵

¹ Universidad de Oriente, Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Cumaná, Venezuela.

² Universidad de Oriente, Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, IIBCAUDO “Dra. Susan Tai”, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela.

³ Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián”, Grupo de Investigación Geoquímica Aplicada, Eje Académico Procesos Químicos, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela.

⁴ Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencias de la Tierra.

⁵ Stony Brook University, School of Marine and Atmospheric Sciences, Stony Brook, New York.

*Correo electrónico: alejandromaterano1@gmail.com

Resumen

Los microplásticos se han convertido en un componente omnipresente de la basura artificial que contamina los entornos marinos en todo el mundo. Estos contaminantes emergentes se generan a partir de la fragmentación de desechos macroplásticos. La fotooxidación es el principal mecanismo físico de fragmentación de los materiales plásticos. Este proceso de degradación es impulsado por la energía solar (luz y calor), e inducen la ruptura de enlaces químicos dentro de la cadena del polímero. El estudio de las fuentes de microplásticos ha permitido mejorar los métodos de saneamiento del agua y comprender alternativas para reducir la entrada de microplásticos al medio ambiente. Por ejemplo, los nuevos sistemas fotocatalíticos tienen como objetivo facilitar el proceso de mineralización de los plásticos transformándolos en CO₂ y H₂O, reduciendo sus efectos sobre el medio ambiente.

Palabras clave: microplásticos, polímeros, contaminantes, fotocatalisis, mineralización.

Abstract

Microplastics have become an omnipresent component of the man-made litter that pollutes marine environments worldwide. These emerging pollutants are generated from the fragmentation of macro-plastic debris. Photo-oxidation is the main physical mechanism for the fragmentation of plastic materials. This degradation process is driven by solar energy (light and heat), and induced the breakdown of chemical bonds within the polymer chain. The study of microplastics sources has made it possible to improve water sanitation methods and understanding alternatives to reduce the input of microplastics into the environment. For example, the new photocatalytic systems aim to facilitate the mineralization process of plastics by transforming them into CO₂ and H₂O, reducing their effects on the environment.

Keywords: microplastics, polymers, pollutants, photocatalysis, mineralization.

Highlights

La fragmentación de plásticos, ha originado nuevos contaminantes emergentes nocivos para el ambiente.

Entre los factores que originan los microplásticos en el ambiente están: la luz solar y la degradación térmica, catalítica, mecánica y química.

Los métodos fotocatalíticos son un primer paso para la remediación de efluentes marinos contaminados con microplásticos.

Resumen gráfico

XXIII CVenCat

Introducción

La contaminación por plásticos es un problema de creciente preocupación ambiental, porque las tasas de producción han aumentado considerablemente, previéndose un incremento en la producción anual de plásticos de 3,4 mil millones de toneladas (Tm) en los próximos 30 años [1]. Inicialmente los residuos plásticos de gran tamaño, se detectaron en las zonas costeras, sin embargo, en los últimos años se reportó la presencia de basura flotante en mar abierto y, de igual forma, los residuos depositados en los fondos marinos [2].

A pesar de que los plásticos son los principales contaminantes emergentes presentes en el mar [3], es importante destacar, que bajo la influencia de numerosos factores como la luz, la abrasión mecánica y las fluctuaciones de temperatura, éstos se fragmentan en partículas más pequeñas, denominadas microplásticos (MP) [4], demostrándose además que los peces y otras especies marinas ingieren los mismos, incorporándose de esta forma en la cadena trófica [5].

Discusión

Tipos de plásticos más abundantes

Los plásticos son productos compuestos por grandes cadenas moleculares a base de carbono, denominadas polímeros, las cuales le otorgan muchas de sus propiedades útiles. Estos objetos pueden ser fuertes como el acero, transparentes como el vidrio, livianos como la madera y elásticos como el caucho, siendo resistentes a numerosos productos químicos (plastificantes) empleados durante su fabricación [6].

A pesar de tratarse de materiales relativamente nuevos, con menos de 100 años de existencia, su persistencia en la naturaleza ha sido marcada, provocando cambios en los

ecosistemas por exposición a sustancias químicas.

Los polímeros más utilizados en la producción de plásticos son el polietileno de alta densidad (HDPE) el polietileno de baja densidad (LDPE), el policloruro de vinilo (PVC), el poliestireno (PS), el polipropileno (PP) y el polietilentereftalato (PET), constituyendo entre todos ellos alrededor del 90% de la producción de materiales plásticos a escala global [7].

Degradación foto- y termo-oxidativa del polietileno (PE), uno de los polímeros más comunes en el ambiente

El PE es uno de los polímeros termoplásticos básicos más comunes, generalizados y económicos que se utilizan en aplicaciones industriales y médicas. Sin embargo, los mecanismos de oxidación del PE inducida térmica o fotoquímicamente, siguen sin estar claros. Las diferencias básicas entre la fotooxidación y la termooxidación se ignoran, por lo que el papel que juega la estructura del polímero y sus defectos químicos no está del todo considerado [8].

El mecanismo de fotooxidación que explica las principales rutas de degradación del PE se comprenden relativamente bien (Figura 1). El PE es un polímero poco activo en el sentido de que no contiene especies cromóforas que puedan absorber energía en el rango de la luz solar, necesaria para provocar reacciones fotoquímicas [9].

Se ha dedicado un extenso trabajo a la naturaleza de las series cromóforas y está bien admitido que las especies oxidadas formadas durante el procesamiento, como los hidroperóxidos o las cetonas, son candidatos potenciales. La absorción de luz por defectos cromofóricos da como resultado la formación de radicales, que pueden seguir reaccionando por diferentes vías, tales como la abstracción de un átomo de hidrógeno de la cadena macromolecular, adición a un grupo insaturado, o adición de oxígeno [10].

pueden terminar en los océanos debido a su baja flotabilidad, estando disponibles para ingestión de un amplio rango de organismos acuáticos, pudiendo causar un daño potencial [16].

Origen de los microplásticos

Recientemente se ha demostrado la distribución de plásticos fragmentados de tamaños inferiores a 5 mm, denominados como microplásticos, en la biosfera, como consecuencia de años de eliminación inadecuada de estos materiales, ya sea por mala gestión en la recolección de residuos y desechos, o por negligencia humana [17].

Una pequeña fracción de los materiales plásticos de mayor tamaño se recupera, incinera o recicla para su uso posterior, mientras que el resto termina en vertederos, vías fluviales, sistemas de drenaje y plantas de aguas residuales, las cuales han sido identificadas como una de las principales fuentes de contaminación por MP de los sistemas acuáticos [18].

Además de los procesos de fragmentación mecánica de los plásticos (Figura 3), existen enfoques de fraccionamiento por medio de degradación térmica, catalítica y química, así como aquellas en las que intervienen microorganismos en la denominada degradación biótica [19].

Figura 3. Fragmentación mecánica de los plásticos en el ambiente [20].

De manera similar, los plásticos que flotan en la superficie de los océanos quedan inexorablemente expuestos a grandes cantidades de luz solar, sufriendo efectos por la exposición a la luz ultravioleta (UV) de alta intensidad durante periodos de tiempos significativos.

La mayoría de estos productos tienden a ser susceptibles a la luz solar porque contiene grupos fotoreactivos, denominados cromóforos. Estos grupos absorben fácilmente la radiación UV de alta energía, provocando la ruptura de los enlaces químicos de la cadena polimérica y la subsecuente fragmentación del plástico. Algunas de las evidencias de la ocurrencia de este tipo de deterioro incluyen el cambio de color y la apariencia calcárea, por lo que cualquier área del plástico que haya estado expuesta a la luz solar se apreciará notablemente [20].

Fotocatálisis como mecanismo de remediación de aguas contaminadas con microplásticos de LDPE

Varios ensayos han sugerido tecnologías de tratamientos avanzados para la eliminación de microplásticos del sistema de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, estudios recientes han reportado el uso de fotocatalizadores de nanovarillas de ZnO para la degradación de residuos de películas de polietileno de baja densidad, LDPE, ya que se presenta como un contaminante MP abundante en los sistemas de aguas residuales [21]. Por lo que se ha considerado idóneo el empleo de la fotocatalisis para degradar este tipo de residuos en fase sólida en el agua, proponiéndose varias etapas en la ruta de degradación.

Inicialmente, los radicales hidroxilo y superóxido generados a partir del catalizador inician la degradación en los puntos débiles de las cadenas poliméricas largas para generar radicales alquilo de LPDE (Ec. 1), seguido de la ruptura y oxidación del LDPE.

Posteriormente, los radicales peroxi se forman con la incorporación de oxígeno, seguidos por la abstracción de átomos de hidrógeno de las cadenas poliméricas para formar grupos hidroperóxido (Ec. 2-4).

Los grupos hidroperóxido son los principales productos oxigenados que regulan la velocidad de degradación fotocatalítica, donde su disociación en radicales alcoxi experimentan reacciones sucesivas para generar especies que contienen grupos carbonilo y vinilo (Ec. 5-7), que a su vez conducen a la escisión de la cadena.

Norrish I, a partir de los grupos carbonilos

Norrish II, a partir de los grupos carbonilos

Mineralización completa

Por lo tanto, la presencia de grupos carbonilo y vinilo confirman la degradación fotooxidativa de las películas de LDPE en presencia de catalizadores que terminan generando compuestos orgánicos volátiles como etano y formaldehído. Sin embargo, aunque los autores apuntan que una mayor

oxidación puede conducir a una mineralización completa para producir dióxido de carbono y agua, que son especies químicas menos nocivas para el medio ambiente (Ec. 8) [22], la realidad es que aún los tamaños de las cadenas más cortas están lejos de pasar al proceso de mineralización, como bien lo demuestran los productos residuales en los vertederos de los aditivos comerciales prooxidantes. No obstante, los resultados indican que estos fotocatalizadores han propiciado la biodeterioración del PE y del PP, pero aun no ocurre la biodegradación [23], por lo que conducen finalmente a un grave problema ambiental a nivel mundial.

Conclusiones

Los MP son los nuevos contaminantes emergentes que promueven la destrucción de los ecosistemas acuáticos. Fragmentos de plásticos de diversa naturaleza han sido localizados a lo largo de todo el planeta, siendo innumerables los medios para la ruptura de estos materiales.

Sin embargo, aunque el empleo de técnicas fotocatalíticas ha logrado un aporte en el tratamiento de aguas residuales, y en la biodeterioración de los plásticos, aún hace falta profundizar en nuevas investigaciones que logren sumar soluciones viables para tratar este problema ambiental que avanza a pasos agigantados.

Referencias

- [1] Silpa, K., Yao, L., Bhapa-Tata, F., Woerden, V. (2018) What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development, The World Bank.
- [2] Suaria, G., Aliani, S. Mar Pollution Bulletin, 86 (2014) 494.
- [3] Deudero, S., Alomar, C. Marine Pollution Bulletin, 98 (2015) 58.
- [4] Barrows, A., Cathey, S., Petersen, C. Environmental Pollution, 237 (2018) 275.

XXIII CvenCat

- [5] Medina-Faull, L., Paraskevi, M., Taylor, GT., Edgcomb, VP. *Frontiers in Marine Science* 7 (2020) 1.
- [6] Eltayef, A. (2003) Plastic https://www.academia.edu/29067197/Plastic_pdf.
- [7] Rojo, E., Montoto, T. (2017) Basuras marinas, plásticos y microplásticos: orígenes, impactos y consecuencias de una amenaza global. *Ecologistas en Acción*. <https://spip.ecologistasenaccion.org/IIM/pdf/informe-basuras-marinas.pdf>.
- [8] Lacoste, J., Carlsson, D. J. *Polymer Degradation and Stability*, 20 (1992) 315.
- [9] Tsuji, H., Echizen, Y., Nishimura, Y. *Polymer Degradation and Stability*, 91 (2006) 1128.
- [10] Carpentieri, L., Brunella, V., Bracco, P., Paganini, C., Brach del Prever, E. M., Luda, M. P., *et al.* *Polymer Degradation and Stability*, 96 (2011) 624629.
- [11] Cheng, H. N., Schilling, F. C., Bovey, F. A. *Macromolecules*, 9 (1976) 363.
- [12] Gardette, J. L., Lemaire, J. *Polymer Photochemistry*, 7 (1986) 409.
- [13] Costa, L., Carpentieri, I., Bracco, P. *Polymer Degradation and Stability*, 93 (2008) 1695-1703.
- [14] Kirkbride, F. W., Norrish, R. G. W. *Transactions of the Faraday Society*, 27 (1931) 404.
- [15] Gardette, M., Perthue, A., Gardette, J. - L., Janecska, T., Földes, E., Pukánszky, B., Therias, S. *Polymer Degradation and Stability*, 98 (2013) 2383.
- [16] Sarria-Villa, R., Gallo-Corredor, J. *Journal de Ciencia e Ingeniería*, 8 (2016) 21.
- [17] Eerkes-Medrano, D., Thompson, R. C., Aldridge, D. C. *Water Research*, 75 (2015) 63.
- [18] Bergmann, M., Gutow, L., Klages, M. (2015) *Marine anthropogenic litter*. Springer, Cham.
- [19] Klein, S., Dimzon, I. K., Eubeler, J., Knepper, T. (2018) *Analysis, occurrence, and degradation of microplastics in the aqueous environment*. In: Wagner M, S L (eds) *Freshwater microplastics. The handbook of environmental chemistry*. Springer, Cham.
- [20] Crawford, C., Quinn, B. (2017) *Microplastic Pollutants*. Elsevier. Países Bajos. pp. 90.
- [21] Talvitie, J., Mikola, A., Koistinen, A., Setälä, O. *Water Research*, 123 (2017) 401.
- [22] Tofa, T., Kunjali, K., Paul, S., Dutta, J. *Environmental Chemistry Letters*, 17 (2018) 1341.
- [23] López, P. *Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales*, S5 (2012) 2.